

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

DOMINÓ: ROMANOS VERSUS EGÍPCIOS

 DOI: 10.5281/zenodo.13916604

Díonísio Martíns da Silva Neto³⁹

Eduarda Stephanie da Silva⁴⁰

José Ryan Gomes Soares da Silva⁴¹

Orientador: Anderson Douglas Pereira Rodrigues da Silva⁴²

RESUMO

O dominó "Romanos versus Egípcios", um dos objetos de estudo deste relato de experiência, combina elementos históricos e matemáticos em um jogo no qual equações inspiradas no antigo Egito e números Romanos são explorados de forma lúdica. Fabricado com papelão e emborrachado, ele requer que os jogadores resolvam equações para determinar o valor de certa incógnita para que possa ser combinado com uma das partes de outra peça do jogo. Neste texto, explicitamos a aplicação do referido jogo em um evento realizado na UPE Campus Mata Norte em comemoração ao dia da matemática. Participaram da aplicação do referido jogo estudantes do curso de Licenciatura em Matemática e Pedagogia dessa instituição. Como resultados pode-se perceber que esse dominó promoveu a mobilização de habilidades matemáticas

³⁹ 1 Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: dionisio.martins@upe.br

⁴⁰ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: eduarda.stephanie@upe.br

⁴¹ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: joseryan.silva@upe.br

⁴² Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: anderson.rodrigeussilva@upe.br

voltadas a equação do primeiro grau estimulando o raciocínio lógico, a resolução de problemas e a compreensão de sistemas numéricos históricos.

Palavras-chave: Dominó, Romano, Egípcio, jogos.

INTRODUÇÃO

O jogo de dominó denominado de "Romanos versus Egípcios"⁴³, foco deste relato de experiência, foi desenvolvido com base no Sistema de Numeração Romano e em equações inspiradas no Papiro Egípcio de Rhind (Eves, 1997). Utilizando materiais simples como papelão e emborrachado, os criadores, autores deste texto, confeccionam suas peças, cada uma marcada uma parte com equações matemáticas que precisam ser resolvidas para determinar o valor de X e outra com um numeral romano. As estratégias de vitória exigem não apenas habilidade na resolução de equações, mas também o uso eficaz de números Romanos para combinar peças no tabuleiro.

Além de ser um jogo de entretenimento, "Romanos versus Egípcios" é uma ferramenta educacional poderosa ao promover o desenvolvimento de habilidades matemáticas essenciais, como a interpretação de números Romanos e a aplicação prática de operações matemáticas e resolução de equações do primeiro grau. Este jogo não só desafia os jogadores a pensar logicamente e resolver tais equações, mas também incentiva a criatividade na formulação de estratégias para alcançar a vitória.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A aplicação do jogo "Dominó Romanos Versus Egípcio" foi realizada com estudantes dos cursos de Licenciatura em Matemática e Pedagogia da Universidade de Pernambuco (UPE) - Campus Mata Norte. O jogo foi desenvolvido com o objetivo de reforçar o aprendizado de equações do primeiro grau e numerais Romanos, proporcionando uma abordagem lúdica e interativa ao conteúdo matemático. Antes do início da atividade, foi realizada uma breve apresentação das regras do jogo e dos objetivos educacionais esperados, assegurando que todos os participantes

⁴³ O jogo na íntegra pode ser acessado por meio do link: https://docs.google.com/document/d/1u03SI9_Glb8AMh5EUBn_S59NQLtFsYDr/edit?usp=sharing&oid=106954360306086153866&rtpof=true&sd=true

compreendessem a dinâmica proposta. Em seguida, os estudantes foram divididos em grupos e orientados a jogar o dominó, aplicando seus conhecimentos prévios e desenvolvendo novas habilidades ao longo da partida. Os mediadores da atividade, responsáveis pela aplicação do jogo, acompanharam de perto o progresso dos grupos, fornecendo suporte e esclarecendo dúvidas quando necessário. Durante o jogo, foram observadas as interações entre os participantes, bem como suas estratégias para resolver as equações e relacionar os numerais romanos correspondentes. Ao final da sessão, foi realizado um momento de reflexão coletiva, no qual os estudantes puderam compartilhar suas experiências e impressões sobre a atividade. Esse feedback foi essencial para avaliar a eficácia do jogo como ferramenta pedagógica e para identificar possíveis melhorias nas futuras aplicações. Os resultados dessa experiência serão detalhados na seção seguinte.

RESULTADOS

A aplicação do jogo "Dominó Romanos Versus Egípcio" apresentou resultados positivos entre os estudantes, pois demonstraram compreensão das equações do primeiro grau e dos numerais Romanos, além de desenvolverem habilidades de resolução de problemas de forma colaborativa. O ambiente lúdico proporcionado pelo jogo aumentou o engajamento e a interação entre os alunos, promovendo uma aprendizagem ativa. A atividade também incentivou a troca de conhecimentos e o fortalecimento dos laços sociais entre os estudantes, contribuindo para um ambiente de aprendizado mais inclusivo e dinâmico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O jogo "Dominó: Romanos versus Egípcios" se mostrou uma estratégia pedagógica eficaz para ensinar matemática de forma lúdica e contextualizada. O jogo não apenas proporcionou uma experiência prática, mas também estimulou o interesse dos estudantes envolvidos na aplicação pela matemática. A integração de equações do primeiro grau e números Romanos no jogo ajudou a solidificar conceitos abstratos de maneira concreta e aplicável. Ademais, os estudantes se sentiram desafiados e ficaram empolgados até a última rodada, isso mostra que o jogo foi algo relevante para eles.

REFERÊNCIAS

EVES, Howard. **Introdução à história da matemática**. Campinas: Unicamp, 1997.